

Coliva, colacul și vinul. Ospățul de pomenire și pomenile în Țara Moldovei în sec. al XV-lea – începutul sec. al XIX-lea

Dr. Alina FELEA,
Institutul de Istorie

Moartea este unul din parametrii de bază ai conștiinței colective, iar studierea obiceiurilor și tradițiilor ce țin de moartea unei persoane, înmormântarea ei și comemorarea poate face lumină și asupra unor momente privind atitudinea omului față de viața și valorile ei de bază.

Un element important în spectacolul morții îl ocupă riturile de după înmormântare, inclusiv parastasele și oferirea pomenilor care vin să pomenească pe cel dispărut. În Evul Mediu și Epoca Modernă elementele alimentare simbolice esențiale ale oricărei manifestări comemorative consacrate pomenirii celor răposați erau coliva, colacul și vinul, însoțite de lumânare. Aceste alimente, împreună cu vinul, aveau o semnificație deosebită în creștinism, gustarea din ele simboliza iertarea sufletelor morților și credința în existența unei vieți după moarte, dar și păstrarea amintirii celui răposat. În mentalitatea românului coliva era simbolul legăturii dintre viață și moarte, conceputul continuității vieții după moarte fiind esențial. Vinul era simbol al nemuririi și al învierii din morți: se vărsa o picătură din vin înaintea de a bea paharul pentru cei răposați, se stropea mormântul cu vin, se consuma vinul la parastase.

Documentele certifică că alimentele folosite la parastase în Țara Moldovei din sec. al XV-lea și până la începutul sec. al XIX-lea erau alese în corespundere cu perioada anului și calendarul religios (zile de post și dulce). Pe lângă colaci/ pâine și colivă, ospățul funerar și de pomenire în zilele de dulce conținea bucate cu carne (de vită, de porc, de oaie, de găscă, de găină), pește, legume, cereale și băutură. În zilele de post, în cele cu dezlegare la pește se preparau bucate din pește, icre, cereale, legume, fructe și băuturi.